

SIFATLI TA'LIM TASHKIL ETISHDA OVQATLANISH GIGIYENASINING AHAMIYATI VA O'RNI

*Saloxiddinova Sevara Olim qizi,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti magistranti
@ferideeferidee7gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada sifatli ta'lim jarayonida ovqatlanish gigiyenasining ahamiyati, uning asosiy tamoyillari va o'quvchilarning sog'lom rivojlanishida tutgan o'rni ilmiy jihatdan yoritiladi. Sog'lom ovqatlanish nafaqat jismoniy salomatlikni, balki intellektual faoliyatni, o'quv motivatsiyasini va aqliy ish qobiliyatini oshirishda ham muhim omil hisoblanadi. Ta'lim muassasalarida ovqatlanish gigiyenasi qoidalariga rioya etish orqali yosh avlodning immun tizimini mustahkamlash, o'sish va rivojlanish jarayonlarini optimallashtirish, o'quv jarayonidagi samaradorlikni oshirish mumkin. Maqolada ovqatlanish gigiyenasining asosiy tamoyillari, o'quvchilar uchun tavsiya etilgan ratsional ovqatlanish me'yorlari, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Sifatli ta'lim, ovqatlanish gigiyenasi, sog'lom turmush tarzi, ratsional ovqatlanish, gigiyenik tamoyillar, salomatlik, ta'lim samaradorligi, bolalar va o'smirlar sog'lig'i.

Annotation: This article scientifically explores the importance of nutritional hygiene in the process of quality education, its core principles, and its role in the healthy development of students. Healthy nutrition is considered a crucial factor not only for physical well-being but also for enhancing intellectual performance, learning motivation, and mental work capacity. By adhering to nutritional hygiene rules in educational institutions, it is possible to strengthen the immune system of the younger generation, optimize growth and development processes, and improve the effectiveness of the learning process. The article presents the fundamental principles of nutritional hygiene, recommended standards for rational nutrition for students, factors affecting the quality of education, and suggestions for promoting a healthy lifestyle.

Keywords: Quality education, nutritional hygiene, healthy lifestyle, rational nutrition, hygienic principles, health, educational effectiveness, children's and adolescents' health.

Yurtimizda mavjud ta'lim muassasalari faoliyatini yanada takomillashtirish hamda o'quvchi-yoshlarga sifatli ta'lim berish va kelajakda yetuk, mustaqil fikrli, ongi va dunyoqarashi keng insonlarni shakllantirish maqsadida ta'lim muassasalarining eng quyi qismi maktabgacha ta'lim tashkilotidan tortib, kadrlar malakasini oshirish va qayta tayyorlash tizimigacha sifatli ta'lim tashkil etishning bir qancha talablari mavjud:

O'qituvchining bilim sifatini oshirishga qaratilgan faoliyati ;

Bilim sifatini oshirish vositasi sifatida maktab o'quvchilarining tarbiyaviy ishini oqilona tashkil etish;

Axborot va yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish;

Zamonaviy o'qitish usullari va usullaridan foydalanish;

Motivatsiyani shakllantirish;

Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv;

O'qituvchining yuqori professionallik darajasi;

Ta'lim sifatini oshirish uchun axborot va yangi ta'lim texnologiyalaridan foydalanish hamda o'quvchi yoshlarni turli axboriy hujumlarga qarshi mustahkam ong-madaniyatni o'rgatish lozim. Akseleratsiya jarayoni tezlashuvi natijasida bolalar ongi murakkab ma'lumotlarni tanqidiy, mantiqiy tahlil qilish ko'nikmasini rivojlantiradigan ta'lim texnologiyalarni talab etmoqda. Buning uchun zamonaviy o'qitish usullari va uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Bunga misol qilib noan'anaviy usulda darsni tashkil etish, eng zamonaviy pedagogik vositalardan foydalanish, kichik guruhlarda, sayr, ekskursiyalar tashkil etish, amaliyot bilan bog'lagan tarzda dars mashg'ulotlarini olib borish lozim.

Sifatli ta'lim tashkil etishda ovqatlanish gigiyenasi sog'lom o'quvchilarni shakllantirish, kasallanishni oldini olish, o'quvchilarni harakatga keltirish va o'rganish samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega. To'g'ri ovqatlanish va gigiyena bolalarning jismoniy va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ularning ta'limga bo'lgan e'tiborini va mahsuldorligini oshiradi.

Ovqatlanish gigiyenasining ta'limga ta'siri:

Salomatlikni ta'minlash:

Toza va to'g'ri tayyorlangan ovqat yuqumli kasalliklar tarqalishining oldini oladi, o'quvchilarning kasal bo'lib qolishini kamaytiradi va muntazam o'qish imkonini beradi.

Aqliy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash:

To'g'ri ovqatlanish bolaning miya faoliyatini yaxshilaydi, xotira va konsratsiyani oshiradi, bu esa o'quvning samaradorligini oshiradi.

Energiya va harakatchanlikni ta'minlash:

Oziqlantiruvchi ovqat o'quvchilarga kun davomida zarur bo'lgan energiya bilan ta'minlaydi, ularni faol bo'lishga va o'quv jarayoniga to'liq qatnashishga yordam beradi.

Gigiyenik madaniyatni shakllantirish:

Maktabda ovqatlanish gigiyenasiga e'tibor berish o'quvchilarda tozalik qoidalariga rioya qilish, shaxsiy gigiyena mahoratini rivojlantirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Psixologik muhitni yaxshilash:

Toza, xavfsiz va qulay ovqatlanish sharoitlari o'quvchilarning kayfiyatini ko'taradi va maktab muhitiga bo'lgan ijobiy munosabatni mustahkamlaydi.

Sifatli ta'lim uchun ovqatlanish gigiyenasini tashkil etish:

Oziq-ovqat mahsulotlari, ularning saqlanishi va tayyorlanishi bo'yicha qat'iy gigiyena talablariga rioya qilish.

O'quvchilarning yoshi va salomatlik holatiga mos keladigan, vitaminlarga boy va energiya beruvchi taomlarni taqdim etish.

Ovqatlanish xonalarini toza, yorug' va qulay qilib jihozlash.

O'quvchilarga to'g'ri ovqatlanish odatlari va shaxsiy gigiyena qoidalari bo'yicha muntazam ravishda ma'lumot berib turish.

To'g'ri ovqatlanish tamoyillari:

Tanani zarur bo'lgan barcha narsalar bilan ta'minlashga yordam beradigan to'g'ri ovqatlanishning asosiy tamoyillari mavjud:

1. Taqsimlash: Oziq-ovqat tarkibida oqsil, yog' va uglevodlarning optimal nisbati bo'lishi kerak.

2. Xilma-xillik: Tanani barcha zarur vitaminlar va minerallar bilan ta'minlash uchun parhez turli xil ovqatlarni o'z ichiga olishi kerak.

3. Muntazamlik: Ovqatlanish muntazam bo'lishi kerak, kuniga 4-5 marta kichik qismlarga bo'lish ma'qul.

4. Moderatsiya: Ortiqcha ovqatlanishdan saqlanish va porsiya hajmini nazorat qilish muhimdir.

5. Mahsulot sifati: Yangi tabiiy mahsulotlarni afzal ko'rish ma'qulroq, konservantlar va sun'iy qo'shimchalarsiz.

6. To'g'ri pishirish: Yog' bilan qovurishdan qochib, ovqatni bug'lash, pishirma orqali yoki qaynatish orqali tayyorlash yaxshiroqdir.

To'g'ri ovqatlanish menyusini qanday tuzish kerak:

To'g'ri ovqatlanish menyusini tuzish sog'lom bo'lish uchun muhim qadamdir. Buni qanday qilish bo'yicha ba'zi tavsiyalar:

Nonushta: Kunni murakkab uglevodlar (kasha, donli non), oqsillar (tuxum, tvorog) va mevalarni o'z ichiga olgan to'liq nonushta bilan boshlang.

Tushlik: Tushlik taqsimlangan bo'lishi kerak va tarkibida oqsillar (go'sht, baliq, dukkakli), uglevodlar (don, kartoshka) va sabzavotlar bo'lishi kerak.

Kechki ovqat: Oqsillar (baliq, tovuq), sabzavotlar va ozgina uglevodlar bilan yengil kechki ovqat.

Gazak qilish: Yong'oq, meva, yogurt kabi sog'lom oziq-ovqatni gazak menyusiga kiriting.

Oziq-ovqat gigiyenasining eng muhim jihatlariga quyidagilar kiradi: fiziologiya bilan bevosita bog'liq bo'lgan jarayonlarni hisobga olish; oziq-ovqat komponentlarini hazm qilish, assimilyatsiya qilish va metabolizm jarayonlarini o'rganadi va bu yo'nalishga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Sutkalik ratsionning energetik qiymati va kun davomida energiya sarfi miqdori tengligi (sarf miqdori kishining yoshi, jinsi, turmush tarzi va kasbiga bog'liq). Intermolt milliradian oziq-ovqat proportsiyalari va organizmning xususiyatlari mos kelishi. Ovqatlanishning asosiy komponentlari (oqsil, yog'lar va uglevodlar) nisbati o'rtacha 1:1:4 bo'lishi kerak, ko'p jismoniy faollikda 1:1:5, aqliy faoliyat mehnat bilan shug'ullanuvchilarda 1:0,8:3. 1 g oqsilni dissimilyatsiya qilish jarayonida organizmda 4 kkal energiya ($1 \text{ kkal} = 4,18 \text{ kJ}$) to'planadi. Shuningdek, 1 g uglevodlarni dissimilyatsiya qilish natijasida organizm 4 kkal energiya oladi. Yog'lar boshqa energiya salohiyatiga ega: 1 g yog'ning parchalanishi 9 kkalga to'g'ri keladi. Organik kislotalar ham energiya qiymatiga ega, ammo ularning ratsionida past bo'lganligi sababli ularni to'liq energiya manbai deb hisoblash mumkin emas.

2. Ovqatlanishning sifatiy tarkibi va energetik qiymati odamning yoshi jinsi, bo'yi, tanasining massasi, kasbi, fiziologik holati (masalan homiladorlik emizikli davri), sog'lig'i va iqlim sharoitlariga bog'liq. Ko'proq darajada energiya inson tanasida yog' va oqsil, ya'ni mushak massasi shaklida saqlanadi va uglevodlarning

zahiralarini unchalik katta emas va deyarli yo‘q, chunki ular birinchi navbatda metabolik jarayonda yo‘qoladi yoki yog‘larga aylanadi. Odam organizmi energiya sarfining 14% oqsillar hisobiga ,30%yog‘lar hisobiga ,56% uglevodlar hisobiga qoplanadigan bo‘lishi kerak.

3.Sog‘likga zarar keltirmaydigan oziq-ovqat mahsulotlarini iste‘mol qilish (kimyoviy moddalar, allergen oziq-ovqat mahsulotlari). Ovqatlanishlarni kun davomida taqsimlash — optimal variant 4-5 soatlik intervallar bilan kuniga 4 marta ovqatlanish. Bunda nonushta sutkalik ratsionning 25 foizini, tushlik — 35%, ikkinchi tushlik — 15% va kechki ovqat — 25 foizini tashkil etishi kerak.

4.Sanitariya-epidemiologiya normalari nuqtai nazaridan ovqatlanishning bexatarlilikiga rioya qilish.

Xulosa

Sifatli ta‘lim jarayonini tashkil etishda ovqatlanish gigiyenasining ahamiyati beqiyosdir. To‘g‘ri va ilmiy asoslangan ovqatlanish talaba-yoshlarning jismoniy hamda aqliy rivojlanishiga, o‘quv samaradorligining oshishiga va sog‘lom turmush tarzining shakllanishiga xizmat qiladi. Zamonaviy ta‘lim tizimida sog‘lom ovqatlanish madaniyatini rivojlantirish, ovqatlanish gigiyenasi qoidalarini amaliyotga joriy etish va bu borada profilaktik choralarni kuchaytirish o‘quvchilar va talabalar sog‘lig‘ini mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.Ovqatlanish gigiyenasining asosiy tamoyillari – biologik to‘laqonlilik, gigiyenik xavfsizlik, yoshga va fiziologik ehtiyojlarga moslashuvchanlik, ovqatlanishning muntazamligi va xilma-xilligi – ta‘lim jarayonida o‘quvchilar organizmining ehtiyojlarini to‘liq qondirishga qaratilgan. Mazkur tamoyillarni ta‘lim muassasalarida joriy etish orqali yosh avlodning o‘quv faolligi va aqliy salohiyatini oshirish, immunitetni mustahkamlash va kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan surunkali kasalliklarning oldini olish mumkin.Shu bois, sifatli ta‘lim tizimini rivojlantirish strategiyalarida ovqatlanish gigiyenasi masalalariga alohida e‘tibor qaratish, ilmiy asoslangan ovqatlanish standartlarini ishlab chiqish va amaliyotda qo‘llash dolzarb masala bo‘lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A., & Jo‘rayev, R. (2022). *Ovqatlanish gigiyenasi va sog‘lom turmush tarzi asoslari*. Toshkent: “Ilm Ziyo” nashriyoti. 87 b
2. O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi. (2023). *Sog‘lom ovqatlanish bo‘yicha metodik qo‘llanma*. Toshkent. 144 b
3. GOST R 50763-2007. (2019). *Ovqatlanish xavfsizligi va gigiyenasi standartlari*. Moskva: Standartlar agentligi. 213 b
4. WHO. (2020). *Healthy Diet: Key Facts*. World Health Organization. <https://www.who.int>
5. FAO. (2021). *Food Safety and Nutrition Guidelines for Schools*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.